

JAHONDA VA MAMLAKATIMIZDA HAYVONOT DUNYOSINI ASRASHGA DOIR ISHLAR TAHLIL

Nuriddinov Zoxid Husan o'g'li

Islom Karimov Nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Magistri

nuriddinonzoxid254@gmail.com +998990824173

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204515>

Annotatsiya: Inson omili natijasida hayvonlarning yo'qolib ketishi yoki yo'qolib ketishi arafasida turgan turlarini asrab qorish rejalarini ishlab chiqish. Tabiatda inson va hayvonlar orasidagi muvozanatni saqlash. Hayvonlarni asrashda turli maxsus zonalar yaratish va inson omilini kamaytirish yo'llarini yaratish zarur. Atrof-muhitni asrash va hayvonlarni himoya qilishda turli ekologik harakatlar zarurdir.

Аннотация: Необходимо разработать планы по сохранению видов животных, вымерших или находящихся на грани вымирания в результате деятельности человека. Следует поддерживать баланс между человеком и животными в природе. Необходимо создать различные специальные зоны для сохранения животных и разработать способы снижения влияния человека. Для сохранения окружающей среды и защиты животных необходимы различные экологические мероприятия.

Abstract: Development of plans for the conservation of species of animals that are extinct or on the verge of extinction as a result of the human factor. Maintaining the balance between humans and animals in nature. It is necessary to create various special zones for the conservation of animals and create ways to reduce the human factor. Various ecological actions are necessary for the preservation of the environment and the protection of animals.

Kalit so'lar: Antropogen, biosfera, akklimatizatsiya, reakklimatizatsiya, akklimatizatsiya, reakklimatizatsiya.

Key words: Anthropogenic, biosphere, acclimatization, reacclimatization, acclimatization, reacclimatization.

Ключевые слова: антропогенный, биосфера, акклиматизация, реакклиматизация, акклиматизация, реакклиматизация

Kirish: Tabiat o'ziga xos murakkab tizimki unda inson, hayvonot va nabotot uning hosilasi hisoblanadi va ular tabiat evaziga rivojlanadi va ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi. Natijada tabiat uchun yod bo'lgan yangi obyektlar vujudga keldi va rivojlandi. Bunda hayvonot dunyosi insoniyatning yodidan chiqdi va ko'pgina turarning yo'qolishiga olib keldi. Bunda ko'pgina turlar yo'qolishi natijasida tabiat ,inson va hayvonot olami o'rtasidagi muvozanat yo'qoldi va turli noxushliklar keltirib chiqardi. Yillar o'tib insonlar bu noxushliklarni anglagan holda va mavjud vaziyatni yumshatish uchun turli harakatlar , tashkilotlar, birlashmalar tuzish natijasida harakatni boshlab yubordilar.

[Hayvonot biomassasi bo'yicha yerdagi tirik organizmlarning bor-yo'g'i 2% ini tashkil etshiga qaramay ularning biosfera va inson hayotida tutgan o'rni beqiyosdir. Bu ularda modda va energiya almashinishi jarayoni o'ta tez kechishi ularning yuqori haraatchanligi va turlarning favqulotda ko'pligi bilan izohlanadi. So'ngi ma'lumotlarga ko'ra , sayyoramizda ularning 1.5-2 mln turi mavjud. Qariyb barcha ekotizimlarda hayvonlar turlari soni bo'yicha o'simliklardan ustunlik qiladilar.

Hayvonlar biosferadagi biologik moddalar aylanishida ishtirok etuvchi muhim komponentlardan biri hisoblanadilar. Har bir hayvon turi o'simliklar tomonidan fotosintez

jarayonida sintez qilingan organik moddalarning bir qismini yoki muayyan bir xilini parchalashga moslashgan bo'ladi. organik moddalarning qolgan qismini parchalashda navbatdagi boshqa turlar bosqichma-bosqich ishtirok etadilar. shu tariqa tirik organizimlarning o'zaro oziqlanish zanjiri vujudga keladi. Mana shu barqaror funksiya va evolutsion rivojlanishni ta'minlashda hayvonlar asosiy o'rinlardan biriniegallaydilar.

Tabiatdagi mavjud har bir hayvon turi o'ziga xos va mos biror bir funksiyani bajaradi. U tabia tuchun ortiqcha emas. Bundan shunday ekologik xulosa kelib chiqadiki, birorta hayvon turning yo'qolishi yoki meyoridan ortiqcha kamaytirilib yuborilishi biosferadagi jarayonlarning maromini buzadi va tabiiy muvozanatni izidan chiqaradi. Ekotizimda organizimlar turi qanchalik rang-barang bo'lsa, uning tashqi tasirlarga bardoshlilik shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun ekologiyaning asosiy vazifalaridan biri biologik rang-baranglikni saqlab qolishdir.

Hayvonlar biosferadagi zarur tabiiy tozalanish, o'z-o'zini boshqarish jarayonlarida ham yetakchi o'rin tutadilar.][1]

[Insoniyatning ishlab chiqarish faoliyati, ya,ni antropogen ta'siriga kuchli duchor bo'lgan dastlabki tabiiy komponentlardan biri hayvonot dunyosi hisoblanadi. Inson olov va turli qurollarga ega bo'lgan davrlardan boshlaboq, hayvonotga faol ta'sir eta boshlagan. Bundan 250 ming yil avvaldan boshlab inson ularga sezilarli tazyiq o'tkaza boshladi. Ilmiy taxminlarga qaraganda, yirik, kam sonli hayvonlar antropogen ta'sirning dastlabki qurbonlari bo'lishgan.

Antropogen ta'sirlarni quyidagi uchta guruhga bo'lish mumkin:

1.Hayvonlarni bevosita to'g'ridan -to'g'ri qirib yuborish. Bu ovchilikyoki boshqa maqsadlarda hayvonlarni o'ldirilishi bilan bog'liq ta'sirlarni o'z ichiga oladi.

2.Insoniyatning turli ishlab chiqarish faoliyatlari najasida hayvonlar yashaydigan tabiiy hududlarninh qisqarib ketishi, ya'ni yashash maydoni va vositalari mahrum bo'lgan hayvonlarning o'z-o'zidan qirilib ketishi.

3.Antropogen ta'sirlar atrof-muhitning ifloslanishi va landshaftlarning kuchli o'zgartirilishi oqibatida hayvonlarning yashash sharoiti og'irlashuvi bilan bog'liq ta'sirlardir. Havo, suv, tuproq va o'simliklarning zaharli moddalar, ayniqsa , pestitsidlar bilan ifloslanishi, shovqin, kuchli yorug'lik va boshqa salbiy omillarning yuzaga kelishi, yo'llar, kanallar, elektr tarmoqlari kabi inshootlarning qurilishi, bepoyon maydonlarni haydap ekinzorlarga ayantirilishi, o'rmonlarning kesib yuborilishi, yirik urbanizatsiya markazlarining barpo etilishi kabi antropogen jarayonlar hayvonlarga kuchli salbiy ta'sir o'tkazadi][1]

Bugungi kunda yovvoyi tabiatda tarqalgan hayvonlarni asrash va ularning sonini kamayib ketishiga qarshi kurashish bo'yicha bir qancha chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda va amaliyotga joriy etilmoqda. Jumladan:

[Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi hamda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi hamkorligida 22-may – "Xalqaro bioxilma-xillikni saqlash kuni"ga bag'ishlangan davra suhbat o'tkazildi."Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda biologik xilma-xillikning ahamiyati: bugungi holat va istiqboldagi rejalar" mavzusida tashkil etilgan tadbirda mamlakatimizda biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritildi.Ta'kidlanganidek, 1992-yilda qabul qilingan "Biologik xilma-xillik to'g'risida"gi Konvensiya dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Shu bois, har yili butun dunyo hamjamiyati qatorida mamlakatimizda ham ushbu ekologik sana ekologik bayram sifatida keng nishonlanib

kelinadi. O'zbekiston 1995-yildan boshlab mazkur Konvensiyaga qo'shilgan va o'ziga biologik xilma-xillikni saqlash va undan barqaror foydalanish yuzasidan bir qator, shu jumladan, biologik xilma-xillik ishonchli saqlanishini ta'minlash maqsadida mavjud muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni kengaytirish va yangilarini tashkil etish majburiyatini olgan. O'tgan davrda mamlakatimizda sohaga oid ko'plab muhim qonunlar qabul qilindi. "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi, "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi hamda "O'rmon to'g'risida"gi qonunlar yangi tahrirda qabul qilingan bo'lsa, "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi qonunga tegishli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Shuningdek, mamlakatda 2030-yilgacha atrof-muhitni muhofaza qilish hamda 10 yilga mo'ljallangan biologik xilma-xillikni saqlash strategiyalari samarali amalga oshirilmoqda. Biologik xilma-xillikni saqlab qolish aynan muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda to'laqonli amalga oshirilishini hisobga olgan holda, bugun ular maydoni mamlakat umumiy maydonining 14 foiziga yetkazildi. Ushbu ko'rsatkich bundan 5 yil avval atiga 5,2 foizni tashkil etardi. Bugungi kunda O'zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlari tizimiga 8 ta davlat qo'riqxonalari, 2 ta davlat biosfera rezervati, 3 ta milliy tabiat bog'i, 10 ta davlat buyurtma qo'riqxonalari, 6 ta tabiat yodgorliklari, 3 ta yovvoyi hayvonlarni ko'paytirish bo'yicha pitomniklar, respublika hududidan oqib o'tuvchi 8 ta daryolarining suvni muhofaza qilish zonalari, respublika hududida joylashgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan suv-botqoq joylari ro'yxatga kiritilgan 4 ta ko'llar kiradi. Tadbirda so'z olganlar hozirgi kunda O'zbekiston xalqaro huquqning teng ishtirokchisi sifatida biologik xilma-xillikni asrash yo'nalishida bir qator xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilganligini ta'kidladilar. Xususan, "Biologik xilma-xillik to'g'risida"gi, "Yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi yovvoyi fauna va flora turlari bilan xalqaro savdo qilish to'g'risida"gi, "Suvda suzuvchi qushlarning asosiy yashash manzili bo'lgan xalqaro ahamiyatga ega suvli-botqoq yerlar to'g'risida"gi konvensiyalar shular jumlasiga kirishi aytib o'tildi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan qayd etilganidek, yer yuzidan so'nggi 50 yilda hayvonlarning 100 dan ortiq turlari, Markaziy Osiyoda esa 26 turdagi qushlar, 12 turdagi sut emizuvchilar, jumladan, Turon yo'lbarasi, Osiyo qoplani va boshqa endemik turlar butunlay yo'q bo'lib ketgan. Mamlakatimizda o'simlik dunyosining 15 000 ga yaqin, hayvonot olamining 11 000 ga yaqin xili mavjud.][2]

Hayvonlarni asrashda va ularga g'amxo'rlik qilish bo'yicha xalqaro miqyosida ham ko'pgina say-harakatlar qilinmoqda. Bunda;

[Butunjahon hayvonlarni himoya qilish jamiyati BHH] hayvonlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro notijorat tashkilot bo'lib, 150 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat yuritadi va o'z ichiga 900 dan ortiq tashkilotlarni birlashtiradi. Butunjahon hayvonlarni himoya qilish jamiyatining Avstraliya, Braziliya, Kanada, Kolumbiya, Kosta-Rika, Daniya, Germaniya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Tanzaniya, Tailand, AQSh va Buyuk Britaniya kabi nufuzli davlatlarda 13 ta vakolatxonasi bo'lib, uning asosiy ofisi Londonda joylashgan Butunjahon hayvonlarni himoya qilish jamiyati muammoga duch kelgan hayvonlarga faol yordam beradi. Xususan, tabiiy ofatlar yoki urushlar qurbonlari bo'lgan hayvonlarni qutqarib ularni reabilitatsiya qiladi. Ko'pgina hayvonlar yo'qolganda yoki egalari vafot etganda uysiz qoladilar va bu hayvonlar ko'pincha oziq-ovqat, boshpana va tibbiy yordamga muhtoj bo'ladi. Yovvoyi va qishloq hayvonlari ham ko'pincha tabiiy ofatlarning ta'siridan aziyat chekadi. Shunday ofatlardan biri Gaitidagi zilzila va 2008-yil Myanmadagi Nargis Sikloni bo'lib, o'shanda Jahon hayvonlarni himoya qilish tashkiloti boshqa hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari bilan birgalikda jabrlangan

hayvonlarga boshpana, oziq-ovqat va tibbiy yordam ko'rsatishda ishtirok etgan. Butunjahon hayvonlarni himoya qilish tashkiloti adashgan mushuklar va itlar uchun mobil sterilizatsiya tibbiy yordam ko'rsatish muassasalarini moliyalashtiradi va qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, adashib qolgan va boshqarish amaliyoti og'ir bo'lgan yovvoyi hayvonlar mamlakatlarida bu kabi ishlar doimiy amalga oshirilib kelinadi. Jumladan, Lotin Amerikasida mazkur amaliyot keng qo'llanadi, sababi, otlarga ko'chma shifoxonalar va tibbiy yordam ko'rsatish borasida mazkur hudud aholida hayvonlarni yetarlicha parvarishlash borasida bilim va ko'nikmalar hamda mablag'lar mavjud emas.][3]

Hayvonlarni asrash, ularning tabiatdagi muvozanatini saqlab qolish, turi va miqdori kamayib ketayotgan hayvonlarni qayta ko'paytirish uchun qo'yidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish juda zarurdir [Qo'riqxonalar va zakazniklar – turi va soni kamayib ketayotgan hayvonlarni muhofaza qilish va qayta tiklashda juda katta rol o'ynaydi. Chunki qo'riqxonalarda ma'lum tabiiy maydonlarda tabiat komponentlarini, asosan hayvonlarni tabiiy holicha saqlab qolinadi yoki insonning ta'siri natijasida turi va soni kamayib ketgan hamda ketayotgan hayvonlar (tuvaloq, suvsar, qunduz, los, zubr, xongul bug'usi, sayg'oq, chipor bug'u, qulon va b.q.) ko'paytirilib, so'ngra boshqa joylarga tarqatiladi. Bulardan tashqari qo'riqxonalarda noyob hayvonlarni seleksiyasi yaxshilanadi, yashash sharoitlari va biologiyasi o'rganiladi, biotexnik tadbirlar amalga oshirilib, ularga qo'shimcha ravishda qishda ozuqa tayyorlanadi, in va uya qo'yishlari uchun joylar ajratiladi, ov qilish taqiqlanadi va oqibatda hayvonlar tez ko'payib, qayta tiklanadi. Hayvonlarni akklimatizatsiya va reakklimatizatsiya qilish – ularni muhofaza qilib, qayta tiklashda juda katta rol o'ynaydi.

Akklimatizatsiya (iqlimlashtirish) – ma'lum bir hayvon turining yangi tabiiy sharoitga, xususan yangi iqlimga, ya'ni yangi hayot sharoitiga moslashishdir.

Reakklimatizatsiya – qayta iqlimlashtirish bo'lib, o'tmishdama'lum regionda ko'plab yashagan, so'ngra noyob bo'lib qolgan hayvonlarni ko'paytirib, o'sha territoriyaga qayta moslashishdir.][4]

Xulosa: Respublikamizda antropogen ta'sirlar oqibatida ko'plab hayvon turlari qirilib va soni ozayib ketishi oqibatida insoniyat o'zining oziq-ovqat va xomashyolarga bo'lgan ulkan potensial imkoniyatlarni yo'qotdi. Bundan tashqari, biosferada yuz berayotgan bir qator salbiy jarayonlar ham hayvonot dunyosidagi o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqdir. Insoniyat uchun hayvonlarning eng asosiy ekologikahamiyati biosferadagi maromli jarayonlarni saqlab turish funksiyasi hisoblanadi. Hayvonlarni muhofazalash va ulardan oqilona foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlarning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bunday chora-tadbirlarning asosiy maqsadi, hayvonlarning turli salbiy antropogen va tabiiy ta'sirlar ostida qirilib ketishini oldini olish va ular sonini tikash darajasida ushlab turishdan iboratdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ekologiya va atrof -muhitni muhofaza qilish asoslari, P.S.Sultonov
2. parlament.gov.uz
3. <https://uz.wikipedia.org/>
4. <https://ecokash.uz/>